

ДОКУМЕНТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Юлдашева Дилноза Бекмурадовна

доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандского института экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Ахмеджонов Самандар

студент группы БХ-223, факультета «Бухгалтерия и Менеджмент»

akhmedjonovsamandar@gmail.com

Аннотация: Данная статья исследует важнейшую роль документации бухгалтерского учёта. Представляет собой краткое описание основных документов, процессов и правил, применяемых в учёте финансовой деятельности организации. Включает в себя информацию об учётной политике, использованных методах учёта, принятых стандартах, организационной структуре бухгалтерии. Позволяет сформировать общее представление о системе бухгалтерского учёта для удобства аудита, контроля и внутреннего анализа финансовой деятельности предприятия».

Ключевые слова: документ, документы: распорядительные, исполнительные, комбинированные, бухгалтерского учета, первичные, сводные, разовые, накопительные, внутренние, внешние, вручную, с помощью компьютера.

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций являются первичные учетные документы, фиксирующие факты совершения операция и распоряжения на их проведение. Первичные учетные документы могут составляться и представляться в виде электронного документа. Таким образом, бухгалтерский учет является строго документальным и должен вестись на основе документов. Согласно действующему законодательству, любая хозяйственная операция оформляется первичным документом, который служит обоснованием учетных записей и имеет юридическую доказательную силу.

Основные требования и порядок составления документов и ведение документооборота на предприятиях регулируется Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете (рег. МЮ РУз 14.01.2004г. № 1297). Для бухгалтерского учета обязательным является обоснование его записей документами.

Документ — это письменное юридическое доказательство, дающее право на совершение хозяйственной операции или подтверждающее факт ее исполнения.

Особо велико значение документов для предварительного и последующего контроля за законностью хозяйственных операций, а также для более эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия. Документы являются письменным доказательством при рассмотрении исков и претензий в народных судах и арбитражах. Важную роль играют документы в контроле за сохранностью частной и коллективной собственности, не говоря о государственной. Прием и отпуск товарно-материальных ценностей и денежных средств, производимой на основании правильно оформленных документов, предотвращает возможность злоупотреблений.

Из сказанного вытекает, что бухгалтерский документ (от лат., documentum - доказательство) — это письменное свидетельство, дающее право на совершение определенной хозяйственной операции или подтверждающий факт действительного ее совершения. Следовательно основное значение документов заключается в том, что они являются основанием учетных записей и служат для контроля за законностью и целесообразностью хозяйственных операций.

С точки зрения исторического значения юридического понятия документов заключается в том, что они являются доказательством при рассмотрении споров между хозяйственными субъектами и другими организациями и лицами. При этом рассмотрение спорных вопросов со стороны хозяйственного суда используются в целях решения различных претензий, проверок выполнения договорных обязательств.

В бухгалтерском учете применяются множество разнообразных документов. Их можно классифицировать по следующим признакам. По назначению документы делятся на распорядительные, исполнительные, комбинированные и бухгалтерского учета (бухгалтерского оформления). Распорядительные документы содержат указания или право совершения хозяйственных операций. Это могут быть приказы, требования на отпуск сырья и материалов, чеки на получение наличных денег с расчетного счета в банке, доверенности и др. эти документы, в основном имеют значение для предварительного контроля за правильностью совершения хозяйственных операций и установления лиц, ответственных за выдачу и выполнение данного распоряжения.

Исполнительные документы отражают факт совершения хозяйственных операций и поэтому являются основанием для отражения ее в бухгалтерском учете. К ним относятся платежные требования, накладные, акты и др. Документы бухгалтерского учета (бухгалтерского оформления) создаются учетными работниками, в целях подготовки операции, предусмотренные в распорядительных и исполнительных документах и дальнейшего отражения в

бухгалтерском учете. К ним относятся различные расчеты, ведомости, а также бухгалтерские проводки, содержащие указание, на каких счетах, и в какой сумме записать совершенную хозяйственную операцию.

Многие документы содержат признаки указанных выше двух и даже трех типов документов, поэтому они называются комбинированными. Например, расходный кассовый ордер содержит указание кассиру выдать наличные деньги, подтверждает факт их получения и после проставления шифров синтетических и аналитических счетов приобретает признаки документов бухгалтерского оформления. Документы распорядительные, исполнительные и бухгалтерского оформления дополняют друг друга, и в совокупности является оправдательными документами бухгалтерского учета.

По способу составления документы бывают первичными и сводными.

Первичные документы отражают факт совершения отдельных хозяйственных операций. Это товарно-транспортные накладные, приходные и расходные кассовые ордера, акты и др. Сводные документы представляют обобщение первичных документов. К ним относятся товарные отчеты, отчеты кассира, авансовые отчеты и др. Наличие таких документов позволяют уменьшить количество записей в бухгалтерском учете, поскольку они в таких случаях производятся по итогам сводных документов.

По способу отражения операций документы делятся на разовые и накопительные. Разовые документы служат для отражения, как правило, одной операции: приходные и расходные ордера, денежные чеки, товарно-транспортные накладные и др. Накопительные документы фиксируют однородные хозяйственные операции, совершенные в течении определенного периода времени, например, дневной заборный лист, в котором отражают отпуск сырья и материалов за день из склада на производство.

По месту составления различают документы внутренние и внешние.

Внутренними являются документы, составляемые и используемые только на данном предприятии. Внешние документы поступают от других предприятий, организаций и учреждений. К ним относятся товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, платежные требования, выписки банка с расчетного счета и др.

По методу составления документы могут быть составлены вручную и с помощью компьютера. При отсутствии компьютера или редко встречающихся документов, составляются вручную. Однако, при нынешних условиях оснащенности предприятия большинство документов составляются на компьютере.

Список литературы:

1. Пашаходжаева Д.Д. «Введение в бухгалтерский учет», учебное пособие, 2022 г.(131-136)
2. Бородина.В.В.. «Бухгалтерский учёт», учебное пособие 2013г.(11-15)
3. Yuldasheva D.B.Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish O‘zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Farg‘ona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni o‘qitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Farg‘ona -2024-yil 234-237 betlar
4. Yuldasheva D.B.Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.
5. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
6. Yuldasheva D.B.Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha so‘zlar global biznes aloqalaridagi o‘rni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411стр.
7. Соколова А.С. «Бухгалтерский учет» учебное пособие, 2008 г.956-63)
8. Yuldasheva D.B.Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.
- 9.